

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

TARBIYACHILARDA STRESSGA BARQARORLIKNI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna
TDPU "Psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining stressga chidamliligini oshirishning psixologik xususiyatlari batafsil yoritilgan. Stressga chidamlilikni ta'minlashda o'z-o'zini samaradorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kabi psixologik omillarning ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu omillarni chuqurroq tushunish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarida stressga chidamlilikni rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali strategiyalarni ishlab chiqish mumkin.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, tarbiyachilar, stress, bosim, kasb, psixologik strategiyalar, zamonaviy yondashuvlar.

Abstract: The article provides a detailed exploration of the psychological characteristics involved in enhancing the stress resilience of preschool educators. It examines the significance of psychological factors such as self-efficacy and social support in ensuring stress tolerance. A deeper understanding of these factors enables the development of effective strategies aimed at improving stress resilience among preschool educators.

Key words: preschool educational institutions, educators, stress, pressure, profession, psychological strategies, modern approaches.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются психологические особенности повышения стрессоустойчивости воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Анализируется значение таких психологических факторов, как саморегуляция и социальная поддержка, в обеспечении устойчивости к стрессу. Более глубокое понимание этих факторов позволяет разработать эффективные стратегии, направленные на развитие стрессоустойчивости у воспитателей дошкольных учреждений.

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, воспитатели, стресс, давление, профессия, психологические стратегии, современные подходы.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda tarbiyachilar faoliyati murakkab ijtimoiy va psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, ulardan yuqori darajadagi mas'uliyat, chidamlilik va stressga barqarorlik talab etiladi. Tarbiyachilarning kundalik faoliyati davomida uchraydigan stress omillari ularning shaxsiy farovonligi va professional samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yuqori psixologik bosim va emotsional charchoq holatlari tarbiyachilarning sog'lig'iga, muloqot madaniyatiga hamda pedagogik yondashuvlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Stressga barqarorlik insonning noqulay vaziyatlar va qiyinchiliklarga qarshi turish, emotsional barqarorlikni saqlash hamda ish samaradorligini tushirmaslik qobiliyatidir. Tarbiyachilarning stressga barqarorlik darajasi ularning emotsional intellekti, motivatsiyasi va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalariga bog'liq. Shu sababli, ushbu psixologik xususiyatlarni aniqlash va rivojlantirish ularning professional faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot tarbiyachilarning stressga barqarorligini oshirishning psixologik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy psixologik yondashuvlar va usullar qo'llanilgan. Tadqiqot natijalari tarbiyachilarning stressga qarshi kurashish strategiyalarini shakllantirish, emotsional barqarorlikni ta'minlash hamda kasbiy faoliyat samaradorligini oshirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirish masalasi so'nggi yillarda psixologiya fanida keng o'rganilayotgan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Stressga barqarorlikning psixologik xususiyatlari, uning

kasbiy faoliyatga ta'siri va bunday barqarorlikni rivojlantirish usullari haqida bir qator olimlar o'z tadqiqotlarini olib borgan.

Lazarus va Folkman o'zlarining "Stress, Appraisal, and Coping" nomli asarida stress tushunchasi va unga qarshi kurashish usullarini keng o'rganib, stressga barqarorlikni insonning psixologik resurslari bilan bog'lagan. Ularning tadqiqotlarida stressning xavfli oqibatlarini kamaytirish uchun kognitiv baholash va emotsional boshqaruv muhim omil sifatida qayd etiladi.

Selye stressning umumiy adaptatsion sindromini o'rganib, stressga nisbatan inson organizmining fiziologik va psixologik javoblarini izohlagan. U stressga barqarorlikni oshirishda doimiy sog'lom turmush tarzi va psixologik resurslarni mustahkamlashning ahamiyatini ta'kidlagan.

Maslach va Leiter o'zlarining "The Truth About Burnout" asarida kasbiy charchoq va stressga barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni yoritib, ayniqsa ta'lim va tarbiya sohasida ishlovchi mutaxassislar uchun emotsional boshqaruvning dolzarbligini ko'rsatib o'tgan. Ularning fikricha, stressni boshqarish uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish muhimdir.

O'zbek tadqiqotchilaridan Toirov A.M. va Karimova N.R. kabi olimlar pedagogik faoliyatda stressning psixologik xususiyatlarini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlari pedagoglarning stressga qarshi kurashish strategiyalari va stressdan himoya mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan.

Mazkur adabiyotlar stressga barqarorlikning nazariy asoslarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi va tarbiyachilar faoliyatida stressni kamaytirish hamda ularning psixologik farovonligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TADQIQOD METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida ma'lumotlar yig'ish uchun so'rovnoma, intervyu va psixologik diagnostika usullari qo'llanildi. So'rovnoma usuli yordamida tarbiyachilarning stressga qarshi kurashish ko'nikmalari, emotsional boshqaruv darajasi va psixologik resurslari tahlil qilindi. Intervyu orqali ularning kasbiy faoliyatidagi stress omillari, bu omillarga bo'lgan munosabati hamda stressni boshqarish bo'yicha strategiyalari haqida batafsil ma'lumot to'plandi. Psixologik diagnostika vositalarida esa stressga barqarorlikni baholash uchun maxsus testlar va shaxsiy xususiyatlarni aniqlashga mo'ljallangan metodikalar qo'llanildi.

Olingan ma'lumotlar sifatli va miqdoriy usullarda tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil davomida statistik usullar yordamida ma'lumotlar tizimlashtirilib, ular o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilindi. Sifatli tahlil orqali esa intervyulardan olingan ma'lumotlar asosida tarbiyachilarning stressga barqarorligini shakllantiruvchi psixologik omillar aniqlanib, stressni boshqarish jarayonidagi muhim jihatlari yoritildi. Mazkur yondashuv, tarbiyachilarning stressga qarshi kurashish imkoniyatlarini oshirish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari yosh bolalarning erta rivojlanishi va tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Biroq, kasb talablari, jumladan, guruhlarini boshqarish, ta'lim standartlariga javob berish va bolalarning turli ehtiyojlarini qondirish, stress va charchashning yuqori darajasiga olib kelishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining farovonligini qo'llab-quvvatlash va ularning stressga chidamliligini oshirish, stressni yengish qobiliyatlarini va hissiy barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan psixologik strategiyalarni ishlab chiqish zamonaviy ta'lim va psixologiya sohasidagi dolzarb masalalardan biridir. Ushbu yondashuv nafaqat tarbiyachilarning kasbiy samaradorligini oshirish, balki ularning ruhiy va jismoniy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash uchun ham muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini individuallashtirish psixolog faoliyatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Bu jarayon har bir bolaning ruhiy salomatligini va rivojlanishini to'laqonli ta'minlashni talab qiladi. Bola ruhining individual, rasmiy-dinamik xususiyatlarini hisobga olish ushbu jarayonda alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha yosh davri, avvalgi psixologik yoshi oxirida paydo bo'lgan shaxsiy neoplazmalarni (kuch, tezlik, hajm, ritm) takomillashtirish va mazmun jihatidan boyitish davri hisoblanadi.

Bu davrda bola bilan eng ko'p vaqt o'tkazadigan va uning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan shaxs bu – maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisidir. Tarbiyachilarning psixologik holati esa ular amalga oshirayotgan ish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Ish joyidagi stress tarbiyachilarning ruhiy va jismoniy salomatligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Surunkali stress esa haddan tashqari charchoq va hissiy zo'riqish (burnout) holatini keltirib chiqarishi mumkin, bu esa ish samaradorligi va ishdan qoniqishga salbiy ta'sir qiladi.

Stress belgilari va uning tarbiyachilar farovonligiga ta'sirini tan olish bu muammoni bartaraf etishning birinchi bosqichidir. Tarbiyachilar uchun stressni kamaytirishga qaratilgan dasturlar va strategiyalarni ishlab chiqish, shuningdek, stress omillarini oldindan aniqlash va ularni boshqarish imkoniyatlarini ta'minlash orqali,

ularning kasbiy faoliyati samaradorligi va psixologik salomatligini yaxshilashga erishish mumkin. Shu bilan birga, hissiy barqarorlikni ta'minlash va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish bu borada asosiy omillar hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining stressga chidamliligini oshirishda hissiy ongni rivojlantirish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish asosiy psixologik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Tarbiyachilar o'z his-tuyg'ularini aniqlash, ayniqsa yuqori bosimli vaziyatlarda, ularni samarali boshqarish orqali stress omillarini yengillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Hissiy intellekt va o'z-o'zini tartibga solish usullarini rivojlantirish tarbiyachilarga stressni boshqarish, muvozanatni saqlash va xotirjamlikni ta'minlashda katta yordam beradi. Bu jarayonda qo'llab-quvvatlovchi va ishonchli ish muhitini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarning farovonligini birinchi o'ringa qo'yuvchi strategiyalarni ishlab chiqishi lozim. Bunday strategiyalarga kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlash, xodimlar o'rtasida hamkorlik va qo'llab-quvvatlash madaniyatini rivojlantirish, ochiq muloqotni rag'batlantirish, hamdardlik va o'zaro hurmatni targ'ib qilish kiradi. Bu yondashuvlar tarbiyachilarni o'z rollarida qadrlangan va qo'llab-quvvatlangan deb his qilishlariga yordam beradi.

O'z-o'ziga g'amxo'rlik amaliyotlari tarbiyachilarning stressga chidamliligini oshirishda hal qiluvchi omillardan biridir. Jismoniy mashqlar, aql-idrok mashqlari, dam olish usullari va sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish orqali tarbiyachilar jismoniy va ruhiy farovonlikni birinchi o'ringa qo'yishni o'rganadilar. Bunday amaliyotlar nafaqat stress darajasini pasaytirishga, balki charchashning oldini olishga ham yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarga ishda va shaxsiy hayotda o'z-o'zini parvarish qilish amaliyotlarini qo'llash uchun zarur resurslar va yordamni taklif qilishi lozim. Bu yondashuv tarbiyachilarning kasbiy samaradorligini oshirish va ularning farovonligini ta'minlash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Stressni boshqarish va yengish strategiyalari bo'yicha treninglar o'tkazish a maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining chidamliligini oshirishning yana bir samarali psixologik yondashuvidir. Tarbiyachilar stressni boshqarish, chegaralarni belgilash va sog'lom ish va hayot muvozanatini saqlashning amaliy usullarini o'rganishdan foyda olishlari mumkin.

Tarbiyachilarni stressni samarali yengish uchun vositalar va ko'nikmalar bilan jihozlash orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari ularga stressga chidamlilik va ishonch bilan qiyinchiliklarni yengish imkoniyatini berishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini qo'llab-quvvatlash va stressga chidamliligini oshirishda maktablar hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari stressni boshqarish, o'z-o'zini parvarish qilish va chidamlilikni oshirish strategiyalariga qaratilgan professional rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.

Treninglar va seminarlar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini stressni samarali boshqarish va farovonlikni saqlash uchun zarur bilim va ko'nikmalar bilan jihozlashi mumkin. Bunday tadbirlar tarbiyachilarga stress omillari bilan kurashish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni berib, ularda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari o'z xodimlarini qadrlanadigan, hurmat qilinadigan va qo'llab-quvvatlanadigan muhit bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratishi lozim. Ochiq muloqot, hamkorlik va jamoaviy ishlarni rag'batlantirish orqali xodimlar o'rtasida hamjamiyat va tegishlilik hissi yaratiladi. Bu esa nafaqat stressni kamaytirishga, balki ish samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Tarbiyachilar orasida jismoniy, aqliy va hissiy farovonlikni qo'llab-quvvatlash uchun salomatlik dasturlarini amalga oshirish katta ahamiyatga ega. Ushbu dasturlar yoga darslari, ongni rivojlantirish mashg'ulotlari va sog'lomlashtirish seminarlari kabi faoliyatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday tadbirlar tarbiyachilarga dam olish, stressni kamaytirish va ruhiy salomatlikni mustahkamlash imkonini beradi [6].

Stressga barqarorlik dasturlarini takomillashtirish va ularni amaliyotga moslashtirish orqali tarbiyachilar o'z ish jarayonlarida stressni yengillashtiruvchi amaliyotlardan foydalana oladi. Bunga ruhiy salomatlik resurslaridan foydalanish, maslahat xizmatlariga murojaat qilish va stressni boshqarish usullari haqidagi amaliy ma'lumotlarni kundalik faoliyatga tatbiq etish kiradi.

Bunday dasturlar tarbiyachilarga nafaqat stressni yengish, balki o'z farovonligini ta'minlash va kasbiy faoliyatida yuqori natijalarga erishish uchun imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, stress omillarining oldini olish va ular bilan kurashish bo'yicha dasturlarni tizimli ravishda amalga oshirish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'z xodimlari uchun qulay va samarali ish muhitini ta'minlashi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari moslashuvchan ish jadvallarini targ'ib qilish, ish yukini real, kutishlarni belgilash va tarbiyachilarni shaxsiy farovonligini birinchi o'ringa qo'yishga undash orqali ish va hayot muvozanatini rag'batlantirishi mumkin. Ish va hayot muvozanatini qadrlaydigan madaniyatni yaratish charchashning oldini olishga va umumiy ishdan qoniqishni oshirishga yordam beradi.[1]

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari hamkasblari bilan bog'lanishi, tajriba almashishi va bir-biriga hissiy yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamkasblar qo'llab-quvvatlash guruhlari va murabbiylik dasturlarini

tashkil etishi mumkin. Hamkasblarning qo'llab-quvvatlashi tarbiyachilarga o'zlarini kamroq ajratilgan va jamoada ko'proq kerakli ekanligini his qilishlariga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining mehnati va fidoyiligini tan olishi va qadrlashi mumkin. Ularning sa'yi-harakatlarini e'tirof etish, yutuqlarini nishonlash va hissalarini uchun minnatdorlik bildirish ma'naviy va motivatsiyani oshirishi mumkin. Bu esa ishdan qoniqish va chidamlilikni oshirishga olib keladi. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish orqali maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga stressga barqarorligini oshirishga, ularning farovonligini va pirovardida yosh bolalarga ko'rsatilayotgan ta'lim va g'amxo'rlik sifatini yaxshilashga yordam berishi mumkin.[2]

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi tarbiyachilar uchun stressni boshqarish usullari, qiyinchiliklarni yengish va chidamlilikni rivojlantirishga yordam berish juda muhimdir. Chuqur nafas olish, boshqariladigan tasvirlar yoki mushaklarning progressiv bo'shashishi kabi oddiy mashqlarni bajarish, ularda stress yoki xavotir bo'lganida ong va tanalarini tinchlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari raqs, yoga yoki ochiq havoda sayr qilishlari yoki jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishlari, stress darajasini kamaytirishga yordam beradi. Jismoniy mashqlar umumiy farovonlik va hissiy tartibga solish uchun ham foydalidir. Rasm chizish yoki hunarmandchilik kabi badiiy faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatini berish hissiyotlarni ifodalash va stressni kamaytirish uchun terapevtik vosita bo'lishi mumkin. Ijodiy ifoda tarbiyachiga o'z his-tuyg'ularini og'zaki bo'lmagan tarzda yetkazish imkonini beradi.

Hamkasblar va g'amxo'rlik qiluvchilar bilan mustahkam munosabatlar o'rnatish hissiy qo'llab-quvvatlash va xavfsizlik hissini ta'minlaydi. Izchil jadvallar va o'tishlar bilan tuzilgan kundalik tartibni yaratish tarbiyachilarda o'zlarini xavfsiz his qilishlariga va tashvishlarni kamaytirishga yordam beradi.

Nimani kutish kerakligini bilish va bashorat qilish hissi, stressni yengillashtirishi va nazorat tuyg'usini rivojlantirishi mumkin. Ushbu stressni boshqarish usullarini kundalik hayotga kiritish va qo'llab-quvvatlovchi muhitni ta'minlash orqali stressni yengish, his-tuyg'ularini tartibga solish va kelajakdagi qiyinchiliklarga chidamlilikni oshirish uchun qimmatli ko'nikmalarni o'rganishlari mumkin.[3]

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarning stressga barqarorlikni oshirishga, turli xil psixologik strategiyalar va aralashuvlar orqali erishish mumkin. Stressni yengish ko'nikmalarini rivojlantirishda, ijobiy fikrlash modellarini rag'batlantirish va hissiy barqarorlikni shakllantirishda terapiyalardan foydalanish mumkin.

Kognitiv xulq-atvor terapiyasi keng qo'llaniladigan terapevtik yondashuv bo'lib, odamlarga salbiy fikrlash shakllari va xatti-harakatlarini aniqlash va o'zgartirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari nomaqbul e'tiqodlarga qarshi kurashish, stress omillarini boshqarish va ko'proq moslashuvchan kurash strategiyalarini ishlab chiqish uchun kognitiv xulq-atvor terapiya usullaridan foydalanishlari mumkin.

Muntazam meditatsiya, shuningdek, tarbiyachilarga qiyinchiliklarga qarshi xotirjamlik va chidamlilik tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi. Psixolog maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini stressni boshqarish bo'yicha amaliy seminarlar, treninglarni muntazam o'tkazishi, tarbiyachilarda stress bilan kurashishda amaliy yordam berishi mumkin.

Ushbu seminarlar tarbiyachilarga ish yukini yaxshiroq boshqarish va sog'lom ish va hayot muvozanatini saqlashga yordam berish uchun vaqtni boshqarish, dam olish mashqlari va chegaralarni belgilash kabi mavzularni qamrab olishi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari hamkasblari, do'stlari va qo'llab-quvvatlash guruhlari bilan tajriba almashish, maslahat so'rash va hissiy yordam olish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kuchli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmoqlarini yaratish tarbiyachilarga o'zlarini kamroq izolyatsiya qilingan va qiyinchiliklarga nisbatan chidamliroq his qilishlariga yordam beradi. Ijodiy psixologiya tadbirlari kuchli tomonlarni, ijobiy his-tuyg'ularni va maqsad tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari ish joyidagi farovonlik va chidamlilikni oshirish uchun minnatdorlik jurnali, mehribonlik harakatlari va maqsadlarni belgilash kabi amaliyotlardan foydalanishlari mumkin.

Ushbu psixologik imkoniyatlarni amalga oshirish orqali maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari stress omillarini samarali boshqarish, ularning farovonligini saqlab qolish va o'z rollarida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va fikrlashni rivojlantirishlari mumkin.

Maktabgacha tarbiyachilarning stressga barqarorlikni oshirish nafaqat tarbiyachilarning o'ziga foyda keltiradi, balki ularning qaramog'idagi bolalar uchun ijobiy, sog'lom psixologik muhit yaratadi. [4]

Stressga barqarorlik - bu qiyinchiliklarga, muvaffaqiyatsizliklarga va stresslarga moslashish va qaytish qobiliyatidir. Bu qiyin vaziyatlarda harakat qilish uchun kurashish strategiyalarini, ijobiy fikrlash modellarini va hissiy tartibga solish ko'nikmalarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Tarbiyachilar kontekstida chidamlilikni oshirish ularga o'z ishidagi bosimlarni boshqarishga, maqsad va bajarish hissini saqlab qolishga va charchashning oldini olishga yordam beradi. Chidamlilikni tarbiyalash orqali a maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari nafaqat o'zlarining farovonligini yaxshilashlari, balki ularning qaramog'idagi bolalar uchun ijobiy va tarbiyalovchi muhit yaratishlari mumkin.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining stressga chidamliligini oshirish va ular uchun sog'lom hamda qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish nafaqat tarbiyachilarning farovonligi va kasbiy samaradorligini oshiradi, balki kelajagimiz davomchilari bo'lgan bolajonlarning ham salomatligi va ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv, tarbiyachilarning ruhiy va jismoniy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlab, bolalar uchun sog'lom va barqaror muhitni ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon ko'p qirrali va kompleks yondashuvni talab qiladi. Tadqiqot natijalari stressga barqarorlikni shakllantirishda bir qancha omillar, jumladan, emotsional boshqaruv, o'zini anglash, motivatsion resurslar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining ahamiyatini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha tarbiyachilarning stressga chidamliligini oshirish pedagoglarning psixologik farovonligiga qaratilgan yaxlit va faol yondashuvni talab qiladi. Hissiy ongga e'tibor qaratish, qo'llab-quvvatlovchi ish muhitini yaratish, o'z-o'zini parvarish qilish amaliyotini targ'ib qilish va stressni boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazish orqali, tarbiyachilarga ish faoliyatlarida muvaffaqiyat qozonishlari va albatta yuqorida ta'kidlaganimizdek yosh bolalarning rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarning ruhiy salomatligi va chidamliligiga ustuvor ahamiyat berish nafaqat tarbiyachilarning o'zlari, balki ta'lim hamjamiyatining umumiy farovonligi va muvaffaqiyati uchun ham foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayeva N.Sh. Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish: Avtoref. ... ped. fan..fals dok. (PhD) - T., 2019. - B. 22-23.
2. Abdurahimova D.A. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish: Pedagogika fanlari doktori (DSc) ... avtoreferati. - Toshkent, 2020. - 74 b. (B.31).
3. A'zamova M.N. Maktabga tayyorlov guruhlari tarbiyalanuvchilarida do'stona munosabatlarga asoslangan hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish tizimini takomillashtirish: Pedagogika falsafa doktori (phd) avtoreferati. -Toshkent, 2020. -45 b. (B.18)
4. Ганжиев Ф.Ф. Мактабгача таълим ташкилоти тарбиячиларида ижтимоий-психологик компетентлик омилларининг намоён этилиши ва ривожланиши: Психол согия ... фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. -Бухоро, 2021. -169 б. (Б. 116-117).
5. Гулямов Д.Р., Каланходжаева К.Б. К вопросу учета особенностей межполушарной функциональной асимметрии мозга обучаемых в учебном процессе / Ж. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 11, 2018. -С.38-43.
6. Джанпеисова Г.Э. Предматематическое развитие детей на основе компьютерных технологий в контексте непрерывного образования // Текст научной статьи по специальности "Науки об образовании" / <https://cyberleninka.ru/article/n/predmatematicheskoe-razvitie-detey-na-osnove-kompyuternyh-tehnologiy-v-kontekste-nepreryvnogo-obrazovaniya>.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.